

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
96 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budgetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	

ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASI

Normurodov Xusan Eshmaxmatovich

O'zMU katta o'qituvchisi

ORCID 0000-0003-0749-8932

xnormurodov2020@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Muallif infratuzilmaning milliy iqtisodiyotdagi strategik ahamiyatini hamda uning tarkibiy qismlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini asoslab beradi. Maqolada infratuzilmaviy rivojlanishdagi tarkibiy disbalans, investitsiya yetkazib berish mexanizmlaridagi muammolar va davlat ishtirokining institutsional zaruriyati keng yoritilgan. Ta'riflangan konsepsiyada davlatning tartibga soluvchi funksiyalari, infratuzilmaviy siyosatning ustuvor yo'nalishlari va samaradorlik mezonlari aniqlangan. Shuningdek, xalqaro tajriba tahlili asosida infratuzilmani rivojlantirishda hududiy va tarmoqlararo muvofiqlashuvni ta'minlovchi mexanizmlar taklif etilgan. Xulosa o'laroq, muallif davlat tomonidan infratuzilmaviy siyosatni shakllantirishda tizimli yondashuv va kompleks islohotlarning zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish infratuzilmasi, tartibga solish konsepsiyasi, multiplikator, qulay rivojlanish, davlat tomonidan tartibga solish.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical foundations of state regulation of the development of production infrastructure. The author justifies the strategic importance of infrastructure in the national economy and the impact of its components on economic growth. In the article, the structural imbalance of infrastructural development, problems in investment delivery mechanisms, and the institutional necessity of state participation are widely covered. In the described concept, regulatory functions of the state, priority directions of infrastructural policy and efficiency criteria are defined. Also, based on the analysis of international experience, mechanisms are proposed to ensure regional and intersectoral coordination of infrastructure development. In conclusion, the author emphasizes the need for a systematic approach and complex reforms in the formation of infrastructural policy by the state.

Keywords: production infrastructure, regulatory concept, multiplier, favorable development, state regulation.

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические основы государственного регулирования развития производственной инфраструктуры. Автор обосновывает стратегическое значение инфраструктуры в экономике страны и влияние ее компонентов на экономический рост. В статье широко освещаются структурная несбалансированность развития инфраструктуры, проблемы в механизмах реализации инвестиций, институциональная необходимость государственного участия. В описываемой концепции определены регулирующие функции государства, приоритетные направления инфраструктурной политики и критерии эффективности. Также на основе анализа международного опыта предложены механизмы, обеспечивающие региональную и межотраслевую координацию развития инфраструктуры. В заключение автор подчеркивает необходимость системного подхода и комплексных реформ при формировании инфраструктурной политики государства.

Ключевые слова: производственная инфраструктура, концепция регулирования, мультипликатор, благоприятное развитие, государственное регулирование.

KIRISH

Infratuzilma bilan bog'liq muammolarni tahlil qilayotgan iqtisodchilar davlat tomonidan ushbu sohalarga ajratiladigan moliyaviy resurslarni izchil oshirish zaruratini asosli deb hisoblaydilar. Bunday yondashuv, ularning fikricha, xususiyl sektor faoliyati hamda jamiyatning barqaror ishlashi uchun zarur bo'lgan strategik asosni shakllantiradi.

Davlat tomonidan infratuzilmaviy investitsiyalarning kuchaytirilishi, eng avvalo, xususiyl tadbirkorlik subyektlari uchun iqtisodiy xavfsizlik va siyosiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa ularning samaradorligi past yoki zarar keltiruvchi ishlab chiqarish tarmoqlaridan chekinishini ta'minlab, asosiy iqtisodiy sohalarda faoliyat yuritish uchun qulay va raqobatbardosh muhitni yaratishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish mexanizmi bo'yicha kompleks tadqiqotlar ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, iqtisodiy o'sish va taraqqiyot omillari sifatida infratuzilmalar, xususan ishlab chiqarish infratuzilmasi, asosiy bo'g'in sifatida ishtirok etadi. Aksariyat jamiyatlarda infratuzilmalar ta'minoti mutlaq nafillikka va qo'shimcha daromad omili sifatida baholansa-da, ularni tabiiylikka yoki davlat mavjudligining ajralmas sharti sifatida qabul qilish holatlari keng tarqalgan.

Bu yondashuvni iqtisodchi P. Samuelson o'zining kemalarni xavfdan ogohlantiruvchi mayoq misolida ifodalaydi. U quyidagicha yozadi: "Mayoqning nuri uni ko'ra oladigan masofadagi har bir kishining yo'nalish olishiga yordam beradi. Foyda olishni maqsad qilgan ishbilarmon kishi mayoq qurishga kirishmagan bo'lardi, chunki undan foydalangan barcha kishilardan haq talab qila olmaydi. Bu, albatta, davlat tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan faoliyat turidir" [1].

Samuelson davlat faoliyati bilan xususiyl kapitalning funksiyalari o'rtasidagi chegaralarni aniqlab, shunday deydi: "Ijtimoiyl boyliklarning foydaliligi, butunlay xususiyl bo'lgan boyliklarning foydaliligidan farqli o'laroq, tashqi iste'mol samarasiga ega bo'lib, ko'p kishilarga tegishlidir." Shu bilan birga u ogohlantiradi: "Agar tovarni, uning har bir qismini guruhning boshqa a'zolariga tashqi samara ko'rsatmagan holda turli shaxslarga alohida sotish imkoniyati mavjud bo'lsa, unda bunday tovar davlat faoliyatining obyektiga aylanmasligi kerak."

Biz G. P. Solyusning bozor xo'jaligidagi infratuzilmaviyl tarmoqlarning o'ziga xos belgilariga oid fikrlariga qo'shilamiz [2]. Unga ko'ra, bu tarmoqlar ikki xil xususiylatga ega: bir tomondan, agar ular rivojlanmasa, tovar ishlab chiqarish va qo'shimcha qiymat yaratish bilan shug'ullanuvchi sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalarini faoliyatining samaradorligi keskin pasayadi; boshqa tomondan esa, infratuzilma tarmoqlariga yo'naltirilgan investitsiyalar, odatda, ularni amalga oshirgan shaxslarga bevosita foyda keltirmaydi, biroq ular orqali sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalarining umumiy foydasi sezilarli darajada oshadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolani yozishda ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha konseptual yondashuvlar tavsiflangan. Infratuzilmani rivojlantirishning davlat mexanizmini asoslashda konseptual yondashuv, analiz, sintez, mantiqiy bog'lash va abstraktiv yondashuv usullaridan foydalanilgan. Xususiy holatlarda tizimli tahlil, institutsional tahlil, tarixiy-komparativ metod, empirik tadqiqot usullari, iqtisodiy-statistik tahlil hamda PEST tahlil – siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillarning ta'sirini baholash metodlari qo'llanilgan. Tadqiqot mavzusining ilmiy manbalari tizimli va multiplikatorlik tamoyillari asosida tahlil qilinib, konsepsiyalarni asoslashda statistik tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Infratuzilma sohasini xo'jalik tizimi sifatida talqin qiluvchi "ijtimoiy qo'shimcha xarajatlar" nazariyasi, ayrim konstruktiv jihatlariga qaramay, ko'plab iqtisodchilar tomonidan apologetik yondashuv sifatida baholanadi. Bu nazariya, avvalo, xususiy kapital manfaatlarini asoslash va himoya qilishga xizmat qiluvchi g'oyaviy asosga ega. G'arb iqtisodiy adabiyotida keng qo'llaniladigan "ijtimoiy qo'shimcha kapital" atamasi esa investitsiyalar yo'naltiriladigan sohalarda nafaqat iqtisodiy daromad olish, balki milliy miqyosdagi muhim ehtiyojlarni ham qondirish imkonini beruvchi sarf-xarajatlar majmuasini anglatadi.

Zamonaviy infratuzilma nazariyotchilari, xususiy mulkchilikni markaziy qadriyat sifatida olgach, rivojlanayotgan mamlakatlar oldida turgan asosiy muammo – iqtisodiy o'sish sur'atlarini barqaror oshirishga alohida urg'u beradilar. Ularning nuqtayi nazariga ko'ra, yuqori iqtisodiy o'sishga faqat ijtimoiy qo'shimcha kapitalning mavjudligi yoki tegishli xarajatlar amalga oshirilgani taqdiridagina erishish mumkin. Bu esa mazkur yondashuvning amalda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi funksional chegaralarni muayyan tarzda xususiy sektor foydasiga siljitishini anglatadi.

Bizning fikrimizcha, infratuzilma konsepsiyasi ikkita asosiy xususiyatga ega: bir tomondan, u davlatning iqtisodiy faoliyatini kengaytirish zaruratini asoslaydi; ikkinchi tomondan, infratuzilma bozor xo'jaligida umumiy iqtisodiy o'sish sharoitlari yaratiladigan tarmoqlar bilan bog'liq.

Infratuzilmani rivojlantirish masalasi rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy nazariyalarida ko'proq shuni anglatadiki: davlat xarajatlari xususiy kapital foydasi emas, balki uning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi sharoitlarni yaratishga qaratiladi. Masalan, italiyalik iqtisodchi A. Pezenti quyidagicha yozadi: "Agar gap qurollanishga sarflanmayotgan bo'lsa, kapitalizm sharoitida davlatdan kutilayotgan sarmoyalar "ijtimoiy ishlar"ga, ya'ni hozirgi davrda "infratuzilma" deb ataladigan sharoitlar – yo'l tarmoqlari, transport vositalari, yer tuzish ishlari va boshqalarga yo'naltirilishi zarur. Bu ishlar firmalarning infratuzilma xarajatlarini kamaytiradi, kapital aylanish jarayonlarini soddalashtirib, iqtisodiy muhitni yaxshilaydi. Natijada nafaqat daromadlar va bandlik oshadi, balki xususiy sektordagi umumiy foyda darajasi ham ko'tariladi" [3, 4].

Shu tariqa, iqtisodiy nazariya doirasida infratuzilma masalasini markaziy o'ringa qo'yish bir nechta muhim omillarga bog'liq. Birinchidan, bu holat rivojlanayotgan mamlakatlar oldida turgan iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga qaratilgan strategik rejalashtirish ehtiyoji bilan izohlanadi. Ikkinchidan esa, rivojlangan davlatlar sharoitida iqtisodiy boshqaruvda davlatning bevosita ishtirokini kengaytirishga bo'lgan zarurat bilan bog'liq. Ushbu jarayonni to'laqonli baholash ayniqsa o'tish davrini boshdan kechirayotgan iqtisodiyotlarda bozor munosabatlariga muvaffaqiyatli integratsiyalashuv nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) iqtisodchilari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda infratuzilma ko'pincha G'arbiy nazariyalarga yaqin yondashuv asosida talqin qilinadi. Jumladan, A. G. Mileykovskiy, G. P. Solyus va Yu. I. Rigin kabi mualliflar uni xususiy kapital ishtirokidagi xo'jalik sub'yektlari samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan umumiy foydalanishdagi tarmoqlar tizimi sifatida tavsiflaydilar. Biroq ular infratuzilma doirasini yanada kengaytirgan holda, temir yo'l, avtomobil, havo va suv transporti tarmoqlari, ularning muhandislik inshootlari (yo'llar, portlar, aerodromlar), energetika tarmog'i, aloqa vositalari (telefon, telegraf), shuningdek suv ta'minoti va sanitariya-texnik xizmatlarni ham ushbu yo'nalishga kiritadilar.

Ayrim tadqiqotchilar, xususan E. B. Alaev, L. B. Aristova va L. N. Karpov ishlab chiqarish infratuzilmasini alohida tahlil obyektiga aylantirib, uni iqtisodiy tizimdagi mustaqil subkategoriya sifatida ko'rib chiqadilar. Bu yondashuv infratuzilmaga nisbatan ko'proq funksional va tarmoqlararo nuqtayi nazardan yondashishga xizmat qiladi.

Bizningcha, infratuzilmani turlicha ta'riflash amalda uni turli darajada tahlil qilish yondashuvlari bilan bog'liq.

Aksar iqtisodchilar davlatning bozor iqtisodiyotiga aralashuvi zarurligini tan olgan holda, uning faoliyatini aniq sohalar bilan chegaralashga harakat qiladilar. Ularning fikriga ko'ra, davlat funksiyalariga qonun va tartibni saqlash, bozorlar va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, daromadlarni taqsimlash, iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish hamda umumxo'jalik maqsadlaridagi ishlab chiqarish xarajatlarini qoplash yoki infratuzilma sohasidagi davlat tadbirkorligi kiradi.

G'arbiy iqtisodiy fikrda infratuzilmaga oid asosiy nazariy yondashuv xususiy va davlat kapitali, shuningdek, individual va ijtimoiy xarajatlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash imkoniyatlarini izlashga yo'naltirilgan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida infratuzilma – davlat tomonidan boshqarilishi va tartibga solinishi zarur bo'lgan asosiy strategik sohalardan biri sifatida qaraladi. Infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha davlatga yuklanadigan vazifalar muntazam yangilanib turadi, chunki aynan ushbu yondashuv erkin bozor kuchlarining beqaror ta'sirini neytrallashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur sohaga xususiy sarmoyadorlar tomonidan qiziqish past darajada bo'lgani uchun, infratuzilmani barpo etishda davlatning faol ishtiroki zaruriy shart sifatida e'tirof etiladi. G'arb iqtisodchilari ta'kidlashlaricha, davlat iqtisodiy tizimning umumxo'jalik ehtiyojlari va ijtimoiy-madaniy rivojlanish maqsadlariga xizmat qiluvchi kapital shakllantirish borasida keng institutsional va moliyaviy imkoniyatlarga ega. Shu boisdan ular infratuzilmani qurish va boshqarishni davlat zimmasiga yuklatilgan ustuvor strategik vazifalardan biri sifatida baholaydilar.

Ilk sanoatlashgan mamlakatlarda davlat xarajatlari o'tgan asr davomida sezilarli darajada o'sgan. Vizual ma'lumotlar o'tgan asrdagi ayrim mamlakatlar misolida yalpi ichki mahsulot (YaIM) ulushida davlat xarajatlarining o'sish tendensiyasini ko'rsatadi. Ushbu tendensiyaning shakllanishi rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida davlat ishtirokining kuchayishiga asoslangan (1-rasm) [14].

1-rasm. Mamlakatlarning yalpi ichki mahsulot (YaIM) ulushida davlat xarajatlarining o'sish tendensiyasi.

YaIM ulushi sifatida davlat xarajatlari – 1800–2023-yillar oralig'ida. Yalpi ichki mahsulot (YaIM) ulushi sifatida ko'rsatilgan jami davlat xarajatlari (Bu davlat tomonidan to'lanadigan foizlarni o'z ichiga oladi).

Agar biz erta sanoatlashgan mamlakatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu jadvalda to'rtta keng davr mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Birinchi davrda, ya'ni Birinchi jahon urushigacha bo'lgan davrda, davlat xarajatlari odatda past bo'lgan. Bunday past darajadagi davlat xarajatlari hukumatlarga tartibni saqlash va mulk huquqlarini ta'minlash kabi asosiy funksiyalarni bajarish uchun yetarli bo'lgan.

Ikkinchi davrda – 1915–1945-yillar oralig'ida – davlat xarajatlari, ayniqsa Birinchi va Ikkinchi jahon urushlarida faol ishtirok etgan mamlakatlar uchun odatda o'zgaruvchan bo'lgan. Ushbu mamlakatlarda, asosan, mudofaa xarajatlari hamda milliy daromad tarkibidagi o'zgarishlar hisobiga YalMdagi davlat xarajatlari ulushi keskin oshgan va keyinchalik pasaygan.

Davlat xarajatlarining o'sishi barcha mamlakatlarda bir xilda bo'lmagan bo'lsa-da, katta institutsional farqlarga qaramay, bu o'sish umumiy hodisa sifatida kuzatilgani e'tiborga molik.

19-asrning oxiriga kelib Yevropa mamlakatlari hukumatlari Yalpi ichki mahsulotining 10 foiziga yaqin qismini sarflagan bo'lsa, 21-asrda bu ko'rsatkich ko'plab Yevropa mamlakatlarida 50 foizga yaqinlashgan. Mutlaq ko'rsatkichlardagi o'sish nisbiy ko'rsatkichlarnikiga qaraganda ancha yuqori bo'lgan, chunki bu davr mobaynida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YalM darajasi sezilarli darajada ortgan (1-jadval).

1-jadval. Tanlab olingan mamlakatlarda bo'yicha Yalpi ichki mahsulotning ulushida davlat xarajatlarining o'sib borishi¹

Tanlab olingan mamlakat	1972-yil	2020-yil	Mutloq o'zgarish	Nisbiy o'zgarish
Finlyandiya	20,66%	41,15%	+20,49 pp.	+99%
Velikobritaniya	29,51%	47,56%	+18,05 pp.	+61%
Soedinennnye Shtaty	17,80%	32,19%	+14,40 pp.	+81%
Yaponiya	11,01%	23,68%	+12,67 pp.	+115%
Germaniya	20,17%	32,57%	+12,40 pp.	+61%
Singapur	15,00%	26,03%	+11,04 pp.	+74%
Indiya	8,73%	15,66%	+6,93 p.p.	+79%
Rossiya		35,39%		
Uzbekistan		21,13%		

Quyidagi ko'rsatkichlar butun dunyo bo'ylab milliy daromad ulushi sifatida markaziy hukumat xarajatlarining so'nggi hisob-kitoblarini aks ettiradi. Ma'lumotlar Jahon taraqqiyot ko'rsatkichlarining bir qismi sifatida nashr etilgan bo'lib, XVFdan olingan. Jadvalning eng yorqin xususiyati – bu dunyo mintaqalari o'rtasidagi heterojenlik darajasidir. Yuqori daromadli mamlakatlardagi markaziy hukumatlar, ayniqsa Yevropada, kam daromadli mamlakatlar hukumatlariga qaraganda milliy ishlab chiqarishning ancha katta qismini nazorat qiladi. Finlandiya kabi davlatlar O'zbekiston kabi mamlakatlarga nisbatan bir necha barobar ko'proq mablag' sarflaydi.

G'arb iqtisodchilarining fikricha, davlat aralashuvi obyektlariga faqat kam daromadli, xarajatlari tez qoplanmaydigan, ammo butun iqtisodiyot uchun birdek muhim bo'lgan tarmoqlar kirishi lozim. Budget mablag'larini ana shunday tarmoqlarga investitsiya qilish orqali davlat xususiy kapitalni norelevant yoki rentabelligi past bo'lgan sohalardan ozod etadi. Shu bilan birga, xususiy kapital ishlaydigan yuqori daromadli sohalarga raqobatchi sifatida kirib borilmaydi. Infratuzilmaga investitsiyaning asosiy maqsadi bevosita daromad olish emas, balki xususiy kapital faolligini rag'batlantirishdan iborat.

Davlat faoliyatini xususiy kapital manfaatlariga bo'ysundirish zarurati A. Xirshmanning "Iqtisodiy rivojlanish strategiyasi" asarida nazariy jihatdan asoslab berilgan. Unda iqtisodiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirishda davlatning ikki asosiy funksiyasi ko'rsatiladi: birinchisi – muvozanatni buzish, ikkinchisi esa – bu muvozanatni tiklash va yangi iqtisodiy ehtiyojlar sabablarini jilovlash [5, 6].

1 <https://ourworldindata.org/government-spending#government-spending-across-the-world> 825; Tanzi Vito. The Changing Role of the State in the Economy: A Historical Perspective // IMF Working Paper 97/114, September 1997, p. 13-14. Statistical Abstract of the U.S., 2004.

Bizning fikrimizcha, aynan mana shu vazifa infratuzilmani yaratish va rivojlantirish bilan bog'liq davlat faoliyatining asosiy yo'nalishidir. Bu esa davlat xo'jalik faoliyatini xususiy manfaatlarga muvofiqlashtirishni anglatadi.

Shvesiyalik iqtisodchi G. Myurdal "Jahon iqtisodiyoti" nomli asarida infratuzilmani barpo etishda davlat ishtirokiga alohida urg'u beradi. U davlatning faol ishtirokini, avvalo, energetika, transport va boshqa sohalarda zarur bo'lgan katta hajmdagi sarmoyalarni xususiy sektor moliyalashtira olmasligi bilan izohlaydi. Rivojlanishning boshlang'ich bosqichida u xalq xo'jaligida muvozanatni ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi, chunki bu jarayon o'z-o'zidan ro'y bermaydi. Myurdalning fikricha, davlat vazifasi nafaqat bozor mexanizmini erkinlashtirish, balki uni ilhomlantirish va rivojlantirishdir.

G. Myurdalning bu fikrlari o'ziga xos bo'lmay, boshqa nufuzli olimlarning qarashlari bilan uyg'unlashadi. Masalan, Rostou, Xirshman, Samuelson va boshqa iqtisodchilar ham xususiy kapital samarali faoliyat yuritishi uchun muhit yaratish zarurligini himoya qiladilar. Yana bir guruh g'arb iqtisodchilari infratuzilma muammosiga yondashishda asosiy nazariy masalalardan biri sifatida xususiy va davlat kapitali, shuningdek, xususiy va ijtimoiy xarajatlar o'rtasidagi ziddiyatlarni hal qilish yo'llarini izlashni ilgari suradi.

Xususiy kapital nuqtayi nazaridan bunday ziddiyatni tahlil qilishda qiziqarli yondashuv amerikalik iqtisodchi G. Leybenshteynning "Iqtisodiy qoloqlik va iqtisodiy o'sish" nomli asarida ko'rsatilgan. Unda u "nolga teng bo'lmagan impul'slar" nazariyasini ilgari suradi. Unga ko'ra, tadbirkorning o'ziga foydali bo'lgan, ammo mamlakat miqyosida ijobiy iqtisodiy o'sishga olib kelmaydigan harakatlari ko'pincha "nol natijaga" olib keladi. U bu holatni o'yinlar nazariyasi atamallari yordamida tahlil qiladi.

Amerikalik iqtisodchi E. Roy Vayntraub esa ushbu fikrni davom ettirib, bozor mexanizmi natijalari ko'pincha alohida shaxs nuqtayi nazaridan oqilona, ammo jamiyat nuqtayi nazaridan samarasiz bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu bois, eng yaxshi natijalarga erishish uchun davlat iqtisodiy qarorlar tanloviga ta'sir ko'rsatishi zarur, deya ta'kidlaydi. U "nima uchun 'laissez-faire' (ya'ni aralashmaslik) tamoyiliga mos kelmaydigan, ammo samarali natijalarga olib keluvchi real institutlar mavjudligini tushunish mumkin", deb yozadi [7]. Umuman olganda, bu yondashuv ijtimoiy qo'shimcha xarajatlar konsepsiyasi bilan bog'liqdir.

Agar 19-asrning oxiri va 20-asr boshidagi erkin bozor iqtisodiyoti sharoitida takror ishlab chiqarish elektr energiyasi, gaz, transport vositalari bilan xususiy xo'jaliklar tomonidan ta'minlangan bo'lsa, keyinchalik bu faoliyat turlari ajralib chiqqan holda alohida yo'nalishlarga aylana boshlagan. Ularning rivoji esa tobora davlat tomonidan tartibga solinib borgan. Bu jarayonning ob'ektiv asosi – ijtimoiy mehnat taqsimotining chuqurlashuvi, iqtisodiy o'sishdagi innovatsion jarayonlar va umumiy ishlab chiqarishning jamiyat mulkiga aylanish tendensiyasidir. Iqtisodiy nazariya klassiklari bu jarayonni ilgari anglab, "davlat mulkiga aylantirish zarurati, eng avvalo, yirik aloqa vositalari: pochta, telegraf va temir yo'l sohalorida yuzaga keladi", deya ta'kidlaganlar [8, 9, 10].

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida infratuzilma hanuzgacha davlat tomonidan qat'iy tartibga solinadigan ustuvor tarmoqlardan biri bo'lib qolmoqda. Bu holat barcha rivojlangan mamlakatlarga xos bo'lib, uning aniq ifodalanish darajasi, ko'p jihatdan, har bir mamlakatdagi mulkchilik shakllarining rivojlanish tendensiyalari va institutsional yo'nalishlariga bog'liqdir. Masalan, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida energetika obyektlari, gaz va suv taqsimot tizimlari, temir yo'l va avtomobil transporti infratuzilmasi, shuningdek, kommunal xizmat ko'rsatish sohalari, odatda, davlat mulk shaklida mavjud bo'ladi. Bu holat, asosan, Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda qabul qilingan milliy lashtirish siyosati natijasidir.

Mazkur tarmoqlar o'sha davrda moliyaviy jihatdan foydasiz yoki yuqori xarajat talab qiladigan obyektlar sifatida baholangan va xususiy investorlar tomonidan yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Natijada, ular davlat tasarrufiga o'tkazilib, umumiy iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy xizmat ko'rsatishni ta'minlash vositasiga aylantirilgan. Vaqt o'tishi bilan esa yirik monopolistik birlashmalar ushbu davlatga qarashli infratuzilma tarmoqlaridan foyda olish, kapitalni ko'paytirish va o'z mahsulotlarini keng miqyosda realizatsiya qilishda tayanch bozor sifatida foydalanishni boshlagan. Bu esa amalda ayrim ishlab chiqarish infratuzilmasi yo'nalishlarida davlat monopoliyalarining shakllanishiga sabab bo'ldi. Masalan, Fransiyada "Electricité de France" va "Gaz de France" davlat korxonalari energetika va gaz taqsimoti sohalorida to'liq nazorat va ishlab chiqarish zanjirini o'z qo'llarida jamlagan.

AQSh misolida esa infratuzilmaning rivojlanishi davlat va xususiy sektorlar o'rtasidagi iqtisodiy ustuvorlik nisbatlari bilan belgilanadi. AQSh iqtisodiy modelida xususiy kapitalning yetakchiligi davlatning bevosita xo'jalik faoliyatiga aralashuvini sezilarli darajada cheklaydi. Shu bois, infratuzilmaning asosiy qismini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telefon va telegraf tarmoqlari, elektr stansiyalari, temir yo'llar va havo transporti kabi sohalar tashkil etadi. Aksariyat hollarda ushbu tarmoqlar xususiy mulk shaklida faoliyat yuritadi va bozor raqobatining markaziy obyektlariga aylangan.

Shu bilan birga, zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida infratuzilmaning barqaror va izchil rivojlanishi davlatning tartibga soluvchi roli mavjud bo'lmaganda deyarli imkonsiz hisoblanadi. Shu sababli, hatto bozor munosabatlari chuqur ildiz otgan AQShda ham shtatlar va mahalliy boshqaruv organlarining infratuzilmaviy faoliyati yildan-yilga kuchayib bormoqda. Mahalliy hokimiyatlar AQSh infratuzilma tizimining bevosita asosiy shakllantiruvchilari bo'lib, federal hukumat esa moliyaviy ko'mak funksiyasini bajaradi – subsidiya va kreditlar shaklida.

Ko'p hollarda federal byudjetdan ajratiladigan mablag'lar aniq ijtimoiy yo'naltirilgan dasturlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Bunga, jumladan, jamoat transporti tizimini modernizatsiya qilish, uy-joy qurilishini rag'batlantirish hamda boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni moliyalashtirish kiradi. Masalan, 1956–1976-yillar oralig'ida AQShda milliy miqyosdagi shtatlararo avtomobil yo'llari tizimini yaratish uchun federal budjetdan 67,5 milliard AQSh dollari ajratilgan bo'lib, bu umumiy xarajatlarning 90 foizini tashkil qilgan. Qolgan 10 foiz esa shtatlarning o'z mablag'lari hisobidan qoplangan [11].

Shu asosda, infratuzilma sektori iqtisodiyotning davlat tomonidan tartibga solinadigan segmenti sifatida qaraladi. Ushbu tarmoqda sof davlat mulk shaklidagi korxonalar bilan bir qatorda xususiy va aralash mulkchilik asosida faoliyat yurituvchi sub'yektlar ham mavjud bo'lib, ularda kapitalning bir qismi davlatga, qolgan qismi esa yirik korporatsiyalarga tegishli bo'ladi. Biroq ushbu korxonalar doimiy ravishda davlat nazoratida faoliyat olib boradi.

Mazkur tartibga solishning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat: infratuzilma xizmatlariga nisbatan tarif siyosatini belgilash, foyda stavkalarini bozor raqobatiga asoslangan darajada ushlab turish, iqtisodiy beqarorlik davrlarida aholining to'lov qobiliyatini saqlab qolish hamda ichki talabni rag'batlantirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash.

Ushbu iqtisodiy mexanizmlar davlatning infratuzilma sektoridagi ishtirokini kengaytiradi va chuqurlashtiradi, bu esa o'z navbatida davlat sektorining tarmoqdagi ulushini oshiradi. Hatto xususiy ishlab chiqarish faolligi pasaygan iqtisodiy turg'unlik davrlarida ham, infratuzilmaning markazlashgan boshqaruv ostida bo'lishi uning funksional barqarorligini saqlab qolishga imkon beradi. Shu tariqa, infratuzilma tarmoqlari davlat tomonidan barqaror "ishchi holat"da ushlab turiladi va umumiy iqtisodiy tizimning izchilligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Rivojlangan iqtisodiy tizimlarga xos bo'lgan infratuzilma muammolari turli darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega. Bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda infratuzilma – xususiy kapitalning "qulay" va izchil rivojlanishi uchun zaruriy shart hisoblanadi. U, shuningdek, davlat aralashuvi chegarasini belgilab beradigan mezon sifatida xizmat qiladi. Ya'ni, bu sohadan tashqaridagi davlat ishtiroki ortiqcha deb qaraladi. Infratuzilma shu jihatdan xususiy va davlat sektorlarining faoliyati, kapital investitsiyasi foydali bo'lgan tarmoqlar va "nolga teng" daromadli tarmoqlar o'rtasidagi farqni aniq belgilaydi.

Xususiy mulk ustun bo'lmagan markazlashgan iqtisodiyot sharoitida esa infratuzilmani rivojlantirish umumxalq manfaatlariga xizmat qilishi, ya'ni iqtisodiy o'sish va aholining farovonligini ta'minlashi lozim. Biroq shunga qaramay, ayrim hollarda – xususan, yo'l qurilishi, mamlakatni axborotlashtirish va elektrlashtirish kabi sohalarda yetarli darajada e'tibor berilmagan. Bu holat infratuzilma rivojini har tomonlama o'rganish, mahalliy va xalqaro ilg'or tajribalarni tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Keltirilgan qoidalarning barchasida doimiy ravishda bir xil g'oya ilgari suriladi: davlatning iqtisodiy o'sishdagi roli, eng avvalo, ijtimoiy zarur bo'lgan, biroq xususiy kapital nuqtayi nazaridan samarasiz deb baholangan infratuzilma tarmoqlarida faol harakat qilishdan iborat.

Infratuzilmaga yo'naltirilgan davlat xarajatlarning iqtisodiy samaradorligini asoslash ilk bor ingliz iqtisodchisi Dj. M. Keyns tomonidan multiplikator modeli orqali ishlab chiqilgan [12].

Keyns multiplikatori mustaqil (avtonom) investitsiyalarning qo'shimcha o'sishi bilan milliy daromadning (keyingi matnda "daromad") qo'shimcha o'sishi o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirib beradi. Daromadning qo'shimcha o'sishi multiplikator qiymatiga va avtonom investitsiyalarning ortishiga to'g'ridan-to'g'ri proporsional bog'liq, ya'ni:

$$U = K \cdot \Delta I,$$

bu yerda ΔU - daromadning qo'shimcha o'sishi,

K - multiplikator,

ΔI - avtonom investitsiyalarning qo'shimcha o'sishi.

Ushbu formulaga asosan, multiplikator daromad qo'shimcha o'sishining investitsiyalar qo'shimcha o'sishiga nisbati sifatida aniqlanadi, ya'ni

$$K = \frac{\Delta U}{\Delta I} \text{ (daromadning qo'shimcha o'sishi): } \Delta I \text{ (avtonom investitsiyalarning qo'shimcha o'sishi).}$$

Multiplikator tamoyilining ta'sir qilish mexanizmi qanday? Bu savolga birinchi bo'lib Dj. M. Keyns – multiplikator nazariyasining asoschisi – javob bergan [13]. Uning fikrlari quyidagicha izohlanadi:

Bandlikning yangi investitsiyalar hisobiga, masalan, hukumatning ijtimoiy ishlarga yo'naltirilgan xarajatlari orqali dastlabki o'sishi iqtisodiy tizimda muqarrar tarzda zanjirli reaksiyani yuzaga keltiradi. Bu reaksiya eng zarur tovarlar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish zarurati tufayli bandlik, iste'mol va daromadning bosqichma-bosqich – birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi va hokazo – o'sishiga olib keladi.

Yangi investitsiyalar, xuddi suvga tashlangan toshdan tarqaluvchi to'lqinlar kabi, iqtisodiyotda ketma-ket iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Agar iste'molga chegaraviy moyillik (MRC) $\frac{2}{3}$ ga teng bo'lsa, daromad 3 barobar ortadi. Bunday holda multiplikatorning qiymati 3 ga teng bo'ladi. Bu quyidagi formulada ifodalanadi:

$$\text{Daromadning o'zgarishi} = \text{Multiplikator (K)} \times \text{Investitsiyaning dastlabki o'zgarishi}$$

Ammo, xarajatlarning dastlabki o'sishi daromadni cheksiz darajada oshiradi deb o'ylash xatodir. Chunki daromadning qo'shimcha o'sishining ma'lum bir qismi jamg'ariladi. Bu jamg'arma esa multiplikatsiya jarayonini davom ettiruvchi rag'batni kamaytiradi. Shu sababli, jamg'armalarga chegaraviy moyillik (MPS yoki MRS) multiplikator ta'sirining real chegarasini belgilaydi.

Shunday qilib, MRS (yoki MPS) ning 1 ga teng bo'lgan maxrajiga teskari miqdor avtonom xarajatlar multiplikatori (yoki davlat xarajatlari multiplikatori) deb ataladi. Agar davlat xarajatlari avtonom investitsiyalar sifatida ko'rib chiqilsa, multiplikator boshqa barcha o'zgaruvchilar o'zgarmagan holda davlat xarajatlarining (G) o'zgarishi natijasida Yalpi ichki mahsulot (YaIM) qay darajada o'zgarishini aniqlab beradi.

3-rasm. Davlat xarajatlari multiplikatorining ta'siri (umumiy model)²

Davlat xarajatlari multiplikatori ta'sirining grafikli tasviri 3-rasmda ko'rsatilgan. Ushbu rasmda ko'ra, iste'molga chegaraviy moyillik (MRC) qanchalik yuqori bo'lsa, ya'ni qiymati birga yaqinlashsa,

2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1948

multiplikator qiymati ham shunchalik yuqori bo'ladi. Natijada yalpi talab egri chizig'i (AD) tiklashadi, ya'ni davlat xarajatlaridagi o'zgarish iqtisodiy faollik darajasiga kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Bu holat davlat xarajatlari multiplikatori samarasi (multiplier effect) deb ataladi.

Multiplikator modeli dastlab kapitalistik iqtisodiyotda foydalanilmayotgan ishlab chiqarish quvvatlari va yuqori darajadagi ishsizlik mavjud bo'lgan turg'unlik sharoitida qo'llash uchun ishlab chiqilgan. Ushbu inqirozli holatdan chiqish yo'lini Dj. M. Keynes davlatning jamoat ishlari sohasidagi faoliyatini kengaytirish orqali taklif etadi – masalan, to'g'onlar, dambalar, yo'llar qurilishi. Bu ishlardan maqsad, ikkilamchi, uchlamchi va undan keyingi bosqichlarda bandlik va daromadlar o'sishini ta'minlash orqali iste'mol buyumlariga bo'lgan talabni oshirish edi. Turli tarmoqlar o'rtasidagi bu zanjirli reaksiyalar multiplikatsiyalash jarayonining mohiyatini tashkil qiladi.

Mazkur bog'liqlik nazariy jihatdan barcha yetakchi iqtisodchilar tomonidan tan olingan. Ushbu zanjirni hisoblash, shuningdek "yalpi talab" o'sishi holatida mamlakatdagi daromad qanchalik ortishini aniqlash maqsadida Keynes va uning izdoshlari elementar multiplikator modelidan foydalanishni taklif etadilar.

Faraz qilaylik, yo'l qurilishi uchun dastlab 1000 birlik mablag' sarflanadi va multiplikator 5 ga teng bo'lsa, unda daromadning o'sishi 5000 birlikni tashkil etadi. Keynesning fikricha, multiplikatsiyalash zanjiri harakatga kelishi uchun dastlabki turtki zarur. Bu turtki qaysi bo'linmada – I (ishlab chiqarish vositalari) yoki II (iste'mol buyumlari) bo'lishi muhim emas. Uningcha, hatto "kam samarali" yoki "shubhali foydali" bo'lgan ishlar ham agar ular iste'mol buyumlariga bo'lgan talabni oshirsa, daromad ortishiga olib keladi. Bu esa butun multiplikator mexanizmini ishga tushiradi.

Keynsning asosiy tamoyillaridan biri shuki: kapital jamg'arilishi iste'molning o'sishi bilan birga yuzaga kelishi kerak. Uning qat'iy fikricha, bunday "samarali talab" faqat davlatning iqtisodiyotga aralashuvi orqali tashkil etilishi mumkin. Bu aralashuv esa turli shakllarda bo'lishi mumkin – bandlik, iste'mol, soliq, tashqi savdo kabi multiplikatorlar orqali.

Shu asosda multiplikator modelini infratuzilma sohasidagi davlat xarajatlarining samaradorligini aniqlash vositasi sifatida talqin qilish mumkin. Bu model bozor iqtisodiyotini davlat tomonidan tartibga solish zarurligini asoslashda qo'llaniladi. Shu sababli ayrim iqtisodchilar uni bozor va davlat mexanizmlari o'rtasidagi muvozanatni nazariy jihatdan asoslashda foydalanishga harakat qiladilar.

Shunday qilib, ishlab chiqarish infratuzilmasini to'g'ridan-to'g'ri davlat tomonidan tartibga solishni kamaytirish, davlat xarajatlarini qisqartirish va ayni paytda raqobat mexanizmini kuchaytirish orqali infratuzilma ustidan nazoratni bozor tamoyillariga ko'proq yaqinlashtirish mumkinligi haqida ham ilmiy-nazariy fikrlar mavjud.

Zamonaviy bozor iqtisodiyotining rivojlanish tarixi esa davlat kuchi bilan bozor mexanizmlarining o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi. Bu bog'liqlik moliyaviy kapitalning hukmronligini mustahkamlash, yuqori daromad manbalarini himoya qilish va infratuzilma ustidan nazoratni muvozanatlash orqali ifodalanadi. Natijada davlat va bozor mexanizmlari o'zaro chambarchas bog'langan yagona tizim sifatida shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bozor iqtisodiyotida infratuzilmani rivojlantirish asosiy iqtisodiy qonunning amal qilish talablariga bo'ysunadi. Ushbu qonunning bosh maqsadi – qo'shimcha qiymat ishlab chiqarishdir. Ma'lumki, kapital faqat o'z nuqtayi nazaridan foydali deb hisoblangan operatsiyalarni amalga oshiradi. Shu sababli u ko'pincha umumiy ishlab chiqarish sharoitlarini yaratish bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni yo'llar, kanallar, ko'priklar, jamoaviy foydalanishga mo'ljallangan boshqa inshootlarga doir xarajatlarni foydasiz deb hisoblab, ularni davlat zimmasiga – aniqrog'i, butun mamlakat zimmasiga – yuklaydi.

Ushbu muhim uslubiy qoida, bizning fikrimizcha, kapitalning infratuzilma sohasidagi harakat mexanizmini, xususan zamonaviy iqtisodiy sharoitdagi faoliyat mohiyatini ochib beradi.

Infratuzilma tarmoqlarining aksariyati iqtisodiy mohiyatan tabiiy monopoliyalar hisoblanadi. Shu sababli bu tarmoqlarni ijtimoiy tartibga solish zarur. Kommunal xizmatlar, temir yo'llar, telefon kompaniyalari, shuningdek tabiiy gaz va elektr energiyasini yetkazib beruvchi subyektlar tomonidan belgilanadigan narx (tarif) ijtimoiy maqbul narx deb yuritiladi. Bu narxni hukumat tomonidan tashkil etilgan tartibga soluvchi hay'atlar yoki vakolatli boshqaruv organlari belgilaydi.

Agar ushbu tartibga soluvchi hay'atlarning maqsadi resurslardan foydalanish samaradorligiga erishish bo'lsa, ular narxlarni chegaraviy xarajatlarga teng darajada belgilashga intilishi lozim. Bunday yondashuv, iqtisodiy nazariyaga ko'ra, ijtimoiy jihatdan maqbul narxlashning huquqiy va funksional asosi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Самуэльсон П. Экономика. М., 1964, с. 774.
2. Инфраструктура и интенсификация экономики. М.: Экономика, 1980
3. Жамс Э. История экономической мысли XX века. Пер. с фран. М., 1959,
4. Cootner R.N, Social Overhead capital and economic growth. – In.: The conomics of Take-off into Sustained Growth., ed. W. W. Rostow. L., 1963
5. Кудрявцева С. Новая экономика: генезис, эволюция, эффект. //Мировая экономика и международные отношения, 2005, № 4
6. Hirschman A. The Strategy of Economic Development. New Haven, 1958
7. Варнавский В. Партнерство государства и частного сектора: теория и практика. Мировая экономика и международные отношения, 2002, № 7
8. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М.: Деловая книга, 2004
9. Волчек Н.Э. Производственная инфраструктура в экономике освоившихся стран. - В кн.: Тюльпанов СИ. Очерки политической экономии (развивающиеся страны). М.:Мысль, 1979
10. Гарнов А.П. Комплексное развитие инфраструктуры рынка средств производства. М.: РЭА, 1995.
11. Афонцев С. Экономические проблемы хозяйственных преобразований. //Мировая экономика и международные отношения, 2000, №12
12. Веселая Л.С. Рыночная инфраструктура и развитие конкурентной среды. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 2004
13. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1948
14. <https://ourworldindata.org/government-spending#government-spending-across-the-world>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100